

பெண் நோக்கில் மரபும் பண்பாடும்

செ. மார்கண்டன்

இணைப் பேராசிரியர்

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் சென்னை

முன்னுரை

மரபும், மரபு வழிவந்த பண்பாடும் மனித குருதியாக பாய்ந்து நிலைப்பெற்று நிற்கிறது. மரபுப் பழக்க வழக்கங்களின் ஆதிமூலம் பெண்கள் வழியாகவே கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் பழக்க வழக்கங்கள் ஆணுக்கு வேறாகவும், பெண்ணுக்கு வேறாகவும் கட்டமைக்கப்படுகிறது. மரபும் பண்பாடும் இருபாலருக்கும் உரியனவாக உணரப்பட்டாலும், பெண்களிடம் மட்டும் வற்புறுத்தப்படுகிறது. ஆண்களிடம் இச்சமூகம் பண்பாட்டை எதிர் நோக்குவதில்லை. ஒரு சமூகத்தின் மரபை, பண்பாட்டைக் கட்டிக் காப்பது, அச்சமூக பெண்களிடத்தே இருப்பதாக கட்டமைக்கும் தமிழ் இலக்கியங்களைக் கேள்வி எழுப்புவதின் மூலம் பெண்ணுக்கான புதிய பரிமாணத்தை ஆராய முனையலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246671>

மரபும் பெண்ணும்

பெண்ணை அடிமைப்படுத்த ஆணாதிக்கவாதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மூலதனச் சொல் 'மரபு' என்பதாகும். தொன்று தொற்றி வரும் பழக்கவழக்கங்களை கட்டவிழாமல் காப்பது மரபுபாகும். இத்தகைய மரபின் வழியே பெண்ணடிமை நீள்கிறது. மரபு என்னும் சமூகவெளியில் இல்லம் என்பதை உரிமையாக்கி பெண் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தியது ஆண்சிந்தனை. இதன் முறையே, "மரபு குடும்பத் தளத்தில் அதிகம் வற்புறுத்தப்பட்டு கட்டிக் காக்கப்படுகிறது. பெண்ணின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, உணவு, உடை, நடத்தை வெளிப்பாடு, இயங்கு வெளி (moving Space) திருமணம், குடும்பப் பங்குநிலை என்ற அனைத்து நிலையிலும் மரபின் ஆட்சியில் பெண் சிறைப்பட்டிருக்கிறாள்" (இரா.பிரேமா : பெண் - மரபிலும் இலக்கியத்திலும் : 2006: 8) பெண் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை மரபு என்னும் வரையறைக்குள் அடிமையாக்கப்பட்டதைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. மேலும், நடப்பியலில் இருக்கும் சில பழமொழிகளும் பெண்ணடிமைத்தனத்தைப் பறைசாற்றுவதை கவனிக்க முடிகிறது. 'ஆஸ்திக்கொரு ஆண்; ஆசைக்கொரு பெண்' இத்தகைய பழமொழிகள் பெண் சொத்துக் குரியவள் அல்ல. 'பொம்பளையா இலட்சணமா இரு' போன்ற பழமொழிகள், பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட பழக்க வழக்க மரபுகளை பின்பற்றி அடங்கி ஒடுங்கி வாழ வேண்டும் என்பதை இலக்கியங்கள் திண்ணமாக வலியுறுத்துகின்றன.

இந்துமத பெண் கடமைகள்

இந்து மதத்தில் பெண்கள் பற்றியான இருவேறு கருத்து நிலவுகின்றன. பெண்களை தெய்வமாக உயர்த்தி பிடிக்கிற கருத்தியல் நிலைப்பாடும், நேர்மாறாக அவர்களை அடிமைகளாக நோக்கும் நடப்பியல் நிலைப்பாடும் ஒரு சேரக் காணப்படுகின்றன. பெண்ணிற்கு கற்பு என்பது மிகமுக்கிய பாங்காற்றுகிறது. கணவன் கடுமையான கெட்டகுணம் உள்ளவனாக இருந்தாலும், உடல் ஊனமாக இருந்தாலும், ஆண்மை இல்லாதவனாக இருந்தாலும், பிற பெண்களுடன் செல்லும் இயல்புடையவனாக இருந்தாலும் அவனைப் பொறுத்து ஏற்றுக்கொள்வதையே 'பதிவிரதா தர்மம்' என்றும் 'தெய்வ கற்பு' என்றும் பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் 'கற்பு' ஆயுதத்தை கையில் எடுத்து மரபை கட்டவிழாமல் காத்து வருகிறது இந்துமத தர்மம்.

கற்பு எப்படி பெண்களை முடக்குகிறதோ, அதே போல குடும்ப கடமைகள் பலவும் அவர்களை கை விலங்கிடுகிறது. அம்முறையே "கணவனின் விருப்பு வெறுப்புக்களே ஓர் இந்துப் பெண்ணின் விருப்பு வெறுப்புக்களாக அமைய முடியும். அவள் குடும்ப நிகழ்வுகளிலும், சமுதாய நிகழ்வுகளிலும், ஆணிற்குப் பின்னே செயல்படுவதுதான் இந்து மத தர்மமாக கற்பிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் பெண்ணுக்குத் தாய்மையும், இல்லற பொறுப்புக்களுமே தலைசிறந்த பண்புகளாகவும் கடமைகளாகவும் கற்பிக்கப்படுகின்றன" (இரா.பிரேமோ: பெண் - மரபிலும் இலக்கியத்திலும் : 2006: 18) இக்கூற்று ஆணை நம்பியே பெண் வாழ்க்கை நடைப் போடுவதையும், மரபைக் கட்டிக்காக்கும் பொறுப்பு பெண்ணுக்கு மட்டுமே இருப்பதாகவும் பெண்ணை ஆணாதிக்கச் சமூகம் அடிமைப்படுத்தி வருவதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

பெண் அவல நிலை

தந்தை வழிச் சமூக அமைப்பில் பெண் போர்க் களத்தில் தூக்கிச் செல்லப்

பட்டிருக்கிறாள். பரிசுப் பொருளாக வழங்கப் பட்டிருக்கிறாள்; ஆடவர் சபையில் ஏலமாக விடப்பட்டிருக்கிறாள்; அரண்மனையின் அந்தப்புரங்களுக்கு அடிமையாக விற்கப் பட்டிருக்கிறாள்; அரசியல் ஒப்பந்தங்களில் பேரப்பொருளாகப் பேசப்பட்டிருக்கிறாள்; சூதாட்டங்களில் சூதுப் பொருளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறாள்; கலை இலக்கியங்களில் சந்தைக்கான அழகுப் பொருளாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறாள். இதுதான் காலம் காலமாக கட்டமைக்கப்பட்ட பெண் வாழ்வியலாக இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.

ஆண்களுக்கு எந்தப் புலவனும் ஒழுக்கத்தைப் பற்றிச் சொல்லவில்லை. அத்தனை நீதி சொன்னவனும், ஒழுக்கம் பற்றிச் சொன்னவனும் பெண்களுக்குத்தான் சொல்லி இருக்கிறான். இன்றைக்கு நாம் நினைப்பதை அவன் எப்படி நினைக்க முடியும். இன்றைய உலகம் வேறு; நேற்றைய உலகம் வேறு. இலக்கணம் - இலக்கியத்தின் மேலேயே தமிழர்களின் கண் இருப்பதால் அவர்கள் எண்ணம் பழமையிலேயே போகிறது. பகுத்தறிவே அவர்களுக்கு ஏற்படுவது கிடையாது. பகுத்தறிவு ஏற்படும்படியான இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் உருவாகவில்லை. இருப்ப தெல்லாம் மனிதனின் அறியாமை - முட்டாள் தனம் - மூடநம்பிக்கை இவற்றை வளர்ப்பவைதான் இலக்கியங்களாக வளர்கின்றன.

பெண்ணியம் என்பது பெண்ணின் சமூக நிலையை பெண்களுக்கு எதிரான அடக்கு முறை, சுரண்டல் முறையை உணர்ந்து கொள்ளவும் ஆணிய பண்பாட்டுக் கட்டமைப்பில், பாலிய உருவாக்கம் ஊடுருவியிருப்பதையும், அதனால் பழைய மதிப்பீடுகள், புதிய பண்பாட்டு மதிப்பீடுகளால் எத்தகைய மாற்றத்தைப் பெறுகின்றன என்பதையும் நன்கு அறிய உதவுகின்றது. இவற்றை தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், காவியங்கள், புராணங்கள், நவீன இலக்கியங்கள் வழி பெண்ணியச் சிந்தனைகளை முன் வைத்து இக்கட்டுரைப்

படைக்கப்படுகிறது. இலக்கியக் கொள்கைகள் வெளிப்படுத்துகிற மரபுகள் யாவும் ஆணின் கருத்தாக்கங்களை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டவையேயாகும்.

பண்பாடும் பெண்ணும்

சமூகத்தில் மனிதன் பெறக்கூடிய ஆண், பெண் உறவுகளால் கட்டப்பட்ட பண்பாட்டுப் பாரம்பரிய மனப்பாங்கின்வழி ஏற்பட்ட அறிவு, நம்பிக்கை, கலை, சட்டம், ஒழுங்கு, வழக்காறுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் பற்றிய வாழ்க்கை முறையே பண்பாடு என்று எட்வர்ட் பர்னட் டைலர் என்னும் மானுடவியல் அறிஞரின் கூற்று கவனிக்கத்தக்கதாகும்.

“பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல்”

பண்பு என்று சொல்லப்படுவது பெருமை தரத்தக்கது எது என அறிந்து அதன்படி நடத்தல் வேண்டும் என்கிறது நல்லந்து வனாரின் நெய்தல் கலி பாடல். இங்கே சொல்லக்கூடிய பெருமை எனும் பண்பும் பெண்ணுக்குரியதாகவே சொல்லப் படுகிறது. எனவே, பெண் மீது தொடுக்கும் அடிமையின் மாற்று வடிவமாக இது தெரிகிறது.

தொல்காப்பியர் கால பெண்கள்

பெண்கள் மென்மையானவர்கள் என்ற கருத்து எல்லா இலக்கியங்களிலும் பொதிந்துக் கிடக்கின்றன. பெண் இயல்பாகவே அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு, என்ற குணங்களை உடையவள் என்று கூறப்படுகின்றது. இத்தகைய இயல்புகள் உடையவர்களாகத் தொல்காப்பியர் காலப் பெண்கள் கட்டப் படுகின்றனர். அம்முறையே,

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறத்தல்
நீச்சமும் பெண்பாற்குரிய என்ப.”

(தொல்.களவு .8)

“உயிரும் நாணும் மடனும் என்றிவை
செயிர்தீர்

சிறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய.”

(தொல். பொருள். 15)

“முந்நீர் வழக்கம் மகடு வோடில்லை”

(தொல்.அகத்.34)

இத்தகைய இயல்புகளை உடையவளாக இருப்பதால் தான் தலைவி, தன் காதலை தலைவனிடம் நேரடியாகக் கூற இயலாதவளாக இருப்பதை உணர முடிகிறது. ஆணுக்கு நிகராக பெண்கள் இருக்கவில்லை என்பதை தொல்காப்பியம் பல இடங்களில் வெளிப் படுத்துகிறது. எனவே, தொல்காப்பியம் பெண்ணடிமைக்கு வித்திட்ட நூலாகவே கொள்ள நேர்கிறது. மொத்தத்தில் தொல்காப்பியர் காட்டும் பெண் புற உலகில் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்புகள் ஏதும் இல்லாத, அக வாழ்வில் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய வாழ்க்கையையே மேற்கொண்டிருக்கிறார் என உறுதியாகச் சொல்லத் தொல்காப்பியத்துள் சான்றுகள் ஏராளம் காணக்கிடைப்பது உறுதிப்படுகிறது.

கற்பும் காமமும் ஈற்பால் ஒழுக்கமும்
மெல்லியல் பொறையும் நிறையும்
வல்லிதின் விருந்துபுறந் தருதலும் சுற்றம்
ஓம்பலும் பிறவும் அன்ன கிழவோள்
மாண்புகள்

(தொல்.கற்பி.11)

இல்வாழ்க்கையாகிய தேருக்கு அச்சாணியாக விளங்குபவள் தலைவியே ஆவாள். “இல்லாள்” என்ற சொல் ‘இல்லத்தை ஆள்பவள்’ என்ற பொருளைத் தரும். மனையறம் நிகழ்த்தும் உரிமை மகளிர்க்கே வழங்கப்பட்டது. ‘மனைவி’ என்ற சொல்லும் தலைவியைக் குறிப்பதாகும் (சி.பாலசுப்பிரமணியன்; சங்க கால மகளிர்; 1983;28) கணவனுக்குத் துணையாய் இருப்பவள் பெண் என்பது கடமையின் வழி கட்டுபடுத்தும் பெண்ணடிமைத்தனமாகும்.

சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள்

சங்க கால பெண்களும் ஆண்சார்பு வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளதைப் பல பாடல்கள் சான்று பகர்கின்றன. கற்பு நிலை, ஒழுக்க நிலை, நன்னெறி, பிறரை உபசரித்தல் என பெண்ணின்கடமை எண்ணில் அடங்காதவையாகும். ஈன்று புறந்தருதல் என்தலை கடனே என்ற

புறநானூற்றுப் பாடலின் வழி குழந்தையை பெற்று தருவது பெண்ணின் ஆணாதிக்க சமூகத்தால் கடமையாக்கப்பட்டது.

ஆணின் மனம் பெண்ணை நுகர்வுக்கு இயைந்தவள் எனச் சுட்டுகிறது. இம்முறையே, **கூந்தலின் நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே**

(குறு.1)

என்ற இறையனார் பாடல் வரி பெண்ணின் கூந்தல் மணம் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபடுகிறது. இதுபோல் தலைவியைப் புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் அவளது மேனியின்பத்தை வருணித்துக் கூறுவதை

யான் நயந்து உறைவோள் தேம்பாள் கூந்தல்

(குறு.116)

என்கிறான். இங்கும் தலைவன், தலைவியின் கூந்தல் தரும் மணத்தை நுகர்ந்து மகிழ்வதைக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறு பெண்ணின் தன்மையை வியந்து கூறும் ஆண்களின் மனப்பான்மையில் பெண் நுகர்பொருளாகவே ஆண் எழுத்தில் பதிவுச் செய்யப்பட்டு இருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

அற இலக்கியங்களில் பெண்கள்

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு வைதிகக் கருத்திய லோடு, சமணக் கருத்தியல் களையும் உள்வாங்கிய பனுவலாக உருப்பெற்றுள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்ணிக்கிருந்த நெகிழ்வு அற இலக்கியங்களில் இறுக்கமாகவே 40-க்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் பாடியுள்ளனர். ஆனால் பதினெண் கீழ்க்கணக்கில் பெண்பாற் புலவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. இதனைப் பார்க்கும் பொழுது, அறம் சார்ந்த சிந்தனைகள் பெண்ணுக்கு இல்லையா என்னும் கேள்வியெழுகிறது. பெண்களை வெறும் நுகர்பொருளாகவும், பாலியல் இயந்திரமாகவும் பயன்படுத்திய தோடு, அவர்களுடைய புழங்குவெளியையும் வரையறுத்து அதனைச் சட்டமாகவும் உருவாக்கினர். பெண்கள் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான முயல்வுகளைக் காலந்தோறும் நிகழ்த்தியுள்ளனர். அவர்களை அடக்கியும்

ஒடுக்கியும் வைப்பதற்கான வேலைகளை ஆண் மையச் சமூகம் மோற்கொண்டது. அவர்களுக்கான விதி இதுதான் என மூளைச் சலவையும் செய்யப்பட்டது.

வினையை ஆடவருக்கு உயிராகவும், பெண்களுக்கு அவ்வாடவரே உயிராகவும் (குறுந்தொகை, 135) இருந்ததாக ஆணாதிக்கச் சிந்தனையில் உருவான இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. கற்புடை மனைவி இருக்கும் வீடே வீடாகும்; செல்வம் முதலியவற்றை விட இல்லக் கிழத்தியின் நற்குணமே இல்வாழ்க்கைக்கு முதன்மையானது (நாலடியார், 383) கற்புடைய பெண்களுக்கு நாணம் முதலியவை பெண்மையியல்புகள் அணிகளாகும் (நாலடி, 385); கற்புடைய மனைவி தூயர் (நாலடி, 387); கற்புடைய மகளிர்க்கு தம் கணவர் மாட்டு அன்பு எந்நிலையிலும் குறையாது (நாலடி, 389). வினைத் திறன் அறியாத ஆண் மகனைக் காட்டிலும் கற்பமைந்த பெண்டிர் நல்லவர் (நான்மணிக்கடிகை); தாரம் என்பவள் கணவன் குறிப்பறிந்து நடக்க வேண்டும் (முதுமொழிக் காஞ்சி, 5, திரிகடுகம், 96, சிறுபஞ்ச மூலம், 15); மனையார் இல்லாத வீடு வீடன்று (நாலடி, 361) கற்புடைய மகளிருக்குக் கடமை விருந்தோம்பல், இல்லத்தைக் காத்தல், மக்களைப் பெறல் இம்மூன்றும் (திரிகடுகம், 64); அவ்வையாரும், ஆண்டாளும், காரைக் காலம்மையாரும் இயல்பான இன்பமான இல்லற வாழ்க்கையை வாழவில்லை. அதற்கு முரணான பற்றற்ற துறவு வாழ்வை வாழ்ந்தார்கள். இதனால் இச்சமூகம் அவர்களைப் புறந்தள்ளியே வைத்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

வாழ்க்கை என்பது கணவன்-மனைவி-பிள்ளைகள் பெற்று வாழ்வதே சிறந்த வாழ்வாக கொள்ளப்படுகிறது. இதைத் தவிர்த்து, முரண்பட்டு வாழ்வது எதற்காக? அதனால் யார்க்கு என்ன பயன்? நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்கள் பின்பற்றக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வையாரையோ, காரைக்கால் அம்மையாரையோ, ஆண்டாள்

நாச்சியாரையோ எந்தப் பெண்ணும் பின் பற்றியதாகவரலாறு இல்லை. இல்லறத்தைப் புறந்தள்ளிய இவர்களின் வாழ்க்கையை எவராலும் வாழ முடியாது. எவரும் இது போன்ற வாழ்க்கையை விரும்பவும் கிடையாது. வரலாற்றில் இதுபோன்ற சில நிகழ்வுகளே மரபுமீறல்களாக காட்டப்படுகிறது.

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது.

(குறள்- 45)

அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று

(குறள்- 49)

என்னும் திருவள்ளுவப் பெருந்தகையின் வாய்மொழிப்படி வாழ்வதுதான், வெற்றி வாழ்க்கை. வெற்றி வாழ்க்கை அன்போடும், அறத்தோடு இயைந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும். அத்தகைய அன்பு நிறைந்த அறவாழ்க்கையும் பிறர் எவ்வழியிலும் பழித்துச் சொல்லா வண்ணம் செம்மையானதாக இருக்க வேண்டும். இதுவே திருவள்ளுவர் காட்டும் வெற்றி வாழ்க்கை. இந்த வெற்றி வாழ்க்கை இலக்கியத்தில் மட்டுமல்ல, எந்தப் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்ற பெண்களுக்கும் பொதுவாக அமைவதில்லை. அதற்குக் காரணம், பெண்களா? என்றால் இல்லை என்று உரத்துக் கூறலாம். இந்த ஆணாதிக்கச் சமூகம்தான் இதற்குக் காரணம் ஆகும்.

கோழி, ஆடு, மாடு, கழுதை என அனைத்திலும் பெண் பிறப்பை எதிர் நோக்கும் இச்சமூகம், மாந்தர் வாழ்க்கையில் மட்டும் ஆண் குழந்தையையே எதிர் பார்க்கிறது. பிறக்கும்போதே பெண் குழந்தைக்குத்தடை. விதிக்கிறது இச்சமூகம். தப்பித்தவறி பெண்கள் வேலைக்குச் சென்று விட்டால், அங்கு என்றேனும் வேலைச் சுவை காரணமாகச் சிறிது நேரங்கழித்து வீட்டுக்கு வந்தால், அவளின் கற்பின்மீது களங்கம் சுமத்துகிறது. ஆண்கள் நேரங்கழித்து வீட்டுக்கு வந்தால், அவனுக்குக் கடுமையான

வேலை எனப் புகழாரம் சூட்டுகிறது. இங்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நேரெதிரான அடிமைத் தனத்தைக் கட்டவிழ்க்கிறது ஆணிய படைப்புகள்.

ஆண்கள் வேறு பெண்களுடன் தொடர்பு வைத்திருந்தால், அதை வீரமாகக் கருதி, இல்லத்துப் பெண்கள் அதைப் பெரிது படுத்தாமல் அவனை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டு வாழ வேண்டும். இதையே ஒரு பெண் செய்தால், அவள் சோரம் போய் விட்டதாக அவமான்ப்படுத்துகிறது இச்சமூகம். மேலும் அப்பெண்ணைக் கொல்வதும், தற்கொலைக்குத் தூண்டுவதும், குடும்பத்தில் இருந்து தள்ளிவைப்பதும் சமூக வழக்கமாக இன்றும் நிலவுகிறது. இதையெல்லாம் மீறி ஒரு பெண் பொதுவாழ்க்கையில் வெற்றிபெற முடியுமா? குறிப்பாக இலக்கிய உலகில் சாதித்துக் காட்ட முடியுமா? என்றால் சமகாலச் சூழலில் இது சாத்தியப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் இது முழுமையடைந்ததாக தெரியவில்லை.

“மொழியையும், ஆணின் மொழி பெண்ணின் மொழி எனப் பிரித்துப் பார்க்கிற பார்வை வெளிப்பட்டுள்ளது. இப்பார்வையின் பொருள் மொழிக்குள் யாருடைய அதிகாரம் செயல்படுகிறது என்பதை உடைத்துப் பார்ப்பதுதான்” (கா.பஞ்சாங்கம்; பெண்-மொழி-படைப்பு; 2007; 92) சமகால பெண்ணிய அரசியலாக வெளிப்படுகிறது. பெண்மொழி உடலியல் மொழியாக பெண்ணியலாளர்கள் முன்வைக்கின்றனர். இது ஆண், பெண் உறுப்புகளை வர்ணனை செய்த போக்கிற்கு நேரெதிராக பெண் உடல்மொழியை தானே பேசிக் கொள்வதென்பது சுதந்திரத்தின் வெளிப்பாடாக கருதப்படுகிறது.

முடிவுரை

தமிழிலுள்ள பெண்பாற் புலவர்களின் எழுத்து, ஆண்பாற் புலவர்களின் எழுத்தில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது (அ) வேறுபடவில்லை என்று ஆராய வேண்டியதும்

அவசியமாகிறது. தொல்காப்பியர் வகுக்கும் இலக்கியக் கோட்பாட்டில் ஆணின் ஆதிக்க-மொழி எவ்வாறு செயல்பட்டுள்ளது என்பதை இத்தகைய ஆய்வுகள் மூலம் அறியலாம்.

வீர சைவத்தில் மணவிலக்கும், மறு மணமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி இயக்க காலத்தில், காரைக்காலம்மையார், ஆண்டாள், மங்கையர்க்கரசி, திலகவதி போன்ற பெண்கள் மதத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதைப் பார்க்கும்போது, பெண்கள் மதக்கடமைகளில் ஈடுபடும் உரிமையை அக்காலகட்டத்தில் பெற்றிருந்தனர் என்பது தெரிய வருகிறது. இருப்பினும் முழுமையான பெண்விடுதலை என்பது இன்றும் சாத்தியப் படாத ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பெண் - மரபிலும் இலக்கியத்திலும் முனைவர் இரா. பிரேமா தமிழ்ப் புத்தகாலயம் 34, சாரங்கபாணி தெரு, தி.நகர் திருமலைப்பிள்ளை சாலை.

பதிப்பு: 2006.

2. பெண் - மொழி - படைப்பு (பெண்ணியக் கட்டுரைகள்) பேராசிரியர் க. பஞ்சாங்கம்முதல் பதிப்பு : 2007 வெளியீடு : காவ்யா 16, இரண்டாம் குறுக்குத் தெரு, டிரஸ்ட்புரம், கோடம்பாக்கம் சென்னை - 600024.
3. சங்க கால மகளிர் டாக்டர் சி.பாலசுப்பிரமணியன் தமிழ்ப் பேராசிரியர் தமிழ்மொழித் துறைத் தலைவர் சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் . விற்பனை உரிமை :பாரி நிலையம் 184, பிரகாசம் சாலை 108 முதற் பதிப்பு: டிசம்பர், 1983.
4. தொல்காப்பியம், தமிழண்ணல் மீனாட்சி புத்தக நிலையம் பதிப்பு - 2017
5. திருக்குறள் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் அம்பத்தூர், பதிப்பு - 2016
6. கலித்தொகை புலியூர்கேசிகள் சாரதா பதிப்பகம் சென்னை பதிப்பு -2019